

U YOSH MA'RIFATPARVAR, JADID YETAKCHILARIDAN EDI...

Abdumalikova Sevara

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universiteti 1-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yurtimizdagi mustamlakachilik siyosati va uning oqibatida yuzaga kelgan ma'rifatparvarlik harakati, jadidlar faoliyati, Fayzulla Xo'jayev hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beriladi. Jadidlar faoliyatining o'sha payt uchun dolzarbligi, jamiyatdagi muammolar keltirib o'tilgan. **Kalit so'zlar:** urkiston, Yosh buxoroliklar, Sovet Ittifoqi, iliqlik davri, turg'unlik davri, bo'linish, konstitutsion monarxiya, demokratik respublika.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены сведения о колониальной политике в нашей стране и возникшем в результате нее просветительском движении, деятельности джадидов, жизни и деятельности Файзуллы Ходжаева. Была отмечена актуальность деятельности Джадидлара для того времени и проблемы общества.

Ключевые слова: Туркестан, молодые бухарцы, Советский Союз, период тепла, период застоя, раскол, конституционная монархия, демократическая республика.

ABSTRACT

This article provides information about the colonial policy in our country and the enlightenment movement that arose as a result of it, the activities of Jadids, the life and activities of Fayzulla Khojayevev. The relevance of Jadidlar's activities for that time and the problems in the society were mentioned.

Keywords: Turkestan, young Bukharans, Soviet Union, period of warmth, period of stagnation, division, constitutional monarchy, democratic republic.

Turing ey falahi Vatan, dedilar turdik,
Hamma o‘tirdi biz oyoqda qoldik.
(Ziyo Posho)

Turon zamini qanchadan qancha yurt bahodirlarining beshigini tebratgan tuproq. Albatta, bu zaminni egallab olmoqchi bo‘lganlar kam emas. Qadimgi dunyoda Kir II, Doro I boshlab bergan istilochilik yurishlari Turk xoqonligi va boshqa davlatlar bosqini bilan davom etdi. Amir Temur bir qadar mamlakatni birlashtirdi, ammo yurtimiz ildizi bir bo‘lgan uch xoqonlikka ajralib ketdi. Va tez orada Rossiya bosqini xavfi ostonada paydo bo‘ldi. 1851-1885-yillarda qilingan yurishlar tufayli O‘rta Osiyo Rossiya imperiyasi mustamlakasiga aylandi. Natijaga kelsak, u qoldirgan jarohat chandig‘lari hanuzgacha sezilmoqda. Nafaqat Rossiya balki umuman mustamlakachilik asorati bor.

Buxoro deyman, Samarqand deymanu yig‘layman,
Qayerda qoldi Oltoy, O‘rol tog‘larim mening bilmayman.

Yavuz Bahodiro‘g‘li shu jumalarni o‘zining "Yonayotgan Buxoro" kitobida yozib qoldirgan. Darhaqiqat, bir paytlar o‘z chiroyi bilan dunyoni lol qoldirgan Samarqand-u Buxorolardagi imoratlar mustamlakachilar nafsi oqibatida buzildi. Rossiya imperiyasi o‘z mustamlakasi bo‘lgan O‘rta Osiyoda o‘z siyosatini yuritdi va o‘lkani har tomonlama o‘z manfaatlariga bo‘ysundirdi. Sud, harbiy tizim, tabiiy boyliklar – barchasidan foyda olishni maqsad qildi. Tabiiyki, bu noroziliklarga sabab bo‘ldi va yurtimizda yurt qayg‘usi, Vatan dardini o‘ylaydiganlar yetishib chiqdi. Masalan, XIX asrning ikkinchi yarmida qrim-tatar ma‘rifatparvari Ismoil Gaspirali boshlab bergan jadidchilik harakati o‘lkamizda keng yoyildi hamda jadidchilik namoyondalari chiqa boshladi. XX asr boshlariga kelib Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg‘ona vodiysi shaharlarida o‘nlab jadid usulidagi maktablar ochildi. Jadidlar maktablarda yoshlarni bilimli va ma‘rifatli qilib tarbiyalab, ular orqali Turkistonda mustaqil davlat barpo etish uchun milliy davlatchilik g‘oyalarini ilgari surganlar. XX asr boshiga kelib Turkistonda jadid ziyolilarining butun bir avlodi, o‘lka ma‘naviy-ma‘rifiy soha taraqqiyotiga, milliy madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan namoyandalari vujudga keldi. Bular Samarqandda Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy-Ajziy, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev, Buxoroda Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayniy, Fayzulla Xo‘jayev, Farg‘ona vodiysida Hamza Hakimzoda Niyoziy, Obidjon Mahmudov, Abdulhamid Cho‘lpon, Is‘hoqxon Ibrat, Xivada Boboovun Salimov, Polvonniyoz hoji Yusupov va boshqalar edi. Ular vatanparvar, ma‘rifatparvar, Turkiston o‘lkasida jadidchilik harakatining asoschilari va rahnamolari hisoblanadi.[1] Ularning harakatlari yoshlar tarbiyasida, o‘lka

taraqqiyotida, muhim o‘rin tutdi. Jadidlar dastlab madaniy-oqartuv ishlari bilan shug‘ullandilar, keyinroq esa uncha-muncha demokratik ozodlik haqidagi talablar bilan chiqa boshladilar. Jadidlar harakatida faol qatnashgan Fayzulla Xo‘jayev Buxoroni taraqqiy ettirish uchun ham ayrim o‘zgartishlar kiritish lozimligiga tobora ko‘proq ishonch hosil qila boshladi. U jadidlar orasidan o‘z g‘oyalariga tarafdorlarni ham topdi va ulardan boshqa safdoshlari bilan birgalikda, 1917 yilda Yosh buxoroliklar partiyasini tuzdi. 1917 yildan boshlab Fayzulla Xo‘jayev va Abdurauf Fitrat Yosh buxoroliklardan ajralib chiqqan «So‘l qanot»ga boshchilik qilishadi. Fayzulla Xo‘jayev jadidchilar bilan birgalikda Buxoroda konstitutsion monarxiya, so‘ngra demokratik respublika tuzish uchun kurashdilar [2]. Lekin bu harakatlar mustamlakachilarga yoqmasi va ular jadidlarni jismonan yo‘q qilishga kirishishdi. Xususan, ma‘rifatparvarlik harakati namoyondalaridan biri Fayzulla Xo‘jayevga kengroq to‘xtaladigan bo‘lsak, u 1896-yil 1-iyunda boy savdogar oilasida dunyoga kelgan. U otasidan qolgan boyligni jadid maktablari ochishga, yosh buxoroliklar faoliyatini moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga sarfladi. U o‘z mamlakatining iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy sohalaridagi qo‘lloqligiga barham berish, xalq ommasining turmushini yaxshilash yo‘llarini qidirdi. Ammo, shu izlanishlar davomida Rossiya imperiyasiga ishonib xato qilib qo‘ydi. 1917-yil Rossiyada hokimiyat tepasiga kelgan bolsheviklar uni yo‘ldan urishga urindi, Buxoroning taraqqiyoti haqida yolg‘on va soxta va‘dalar berdi. Buxoro davlat universiteti tarix fanlari doktori. Sulaymon Inoyatovning ta‘kidlashicha, Stalinni o‘ziga xos tomoni u kimni bo‘ysundirmoqchi bo‘lsa, uni o‘ziga yaqin oladi. Fayzulla Xo‘jayev bilan munosabatda ham u xuddi shunday yo‘l tutdi. Fayzulla Xo‘jayev xatto Stalinni dachasida oilasi bilan dam olganligi to‘g‘risida ham ma‘lumotlar bor. Bu Sovet Ittifoqining siyosatini ko‘rsatib bergan tomonlardan biri edi. Oxir-oqibat o‘zini qanchalik do‘st ko‘rsatmasin, sobiq SSSR Fayzulla Xo‘jayevni soxta ayblovlar bilan 1938-yil 15-mart kuni otib o‘ldiradi. U bor yo‘g‘i Vatanini taraqqiy etgan davlatlar qatorida ko‘rishni istab, xalqini himoya qilishga uringandi. Bu uning suddagi nutqidan ham ko‘rinib turgandi: “Balki hozir hayotimdagi oxirgi so‘zlarni gapirayotgandirman. Menga qo‘yilgan ayblar mening aybim emas. Bular pardaning orqasida turgan tergovchilarning ssenariysi bo‘yicha tuzilgan soxta ayblovlardir. Menga qo‘yilgan shu sharmandalikni yuvib tashlash uchun ham tirik qolishim kerak. Men yashashni istayman”.

Yosh ma‘rifatparvar Fayzulla Xo‘jayev ezilgan o‘zbek xalqiga jo‘natilgan fenomenal shaxs edi. Albatta, tarix Fayzulla Xo‘jayevning vatani uchun qilgan qurbonliklarini unutmaydi. Iosif Stalin o‘limidan so‘ng Nikita Xrushchovning “Iliqlik davri”, so‘ng esa 1964-yildan “Turg‘unlik davri” keldi. Vanihoyat, 1965-yilda uning

nomi oqlandi. Mustaqillik davrida esa, 1996-yilda Fayzulla Xo'jayevning 100 yilligi nishonlandi.

Jadidlar misolida biz mustamlakachilarning bir ma'noda asl yuzini ko'ramiz. Sababi, ular o'z maqsadi yo'lida hech narsadan qaytmadi. Dastlab o'zini yaqin tutib, keyinchalik asl yuzini oshkor qiladi. Buxoro amiri Sayid Olimxon davrida jadidchilik harakati keng tus oldi. Shu payt Sovet Ittifoqi Buxoro amirini mustabidlikda aybladi, xalqqa yomon ko'rsatib, taxtdan ag'dardi. Xolbuki, u Afg'onistonga o'tib ketayotganda butun xalq ko'zida yosh bilan kuzatdi yoki Rossiya hujumi paytida obidalar, shahar va aholini omon saqlash uchun Sharqiy Buxoroga chekindi. Xalq o'ziga yomonlik qilgan hukmdorni yig'lab kuzatishi albatta ishonish qiyin bo'lgan voqea.

Mustamlakachilik deganda birgina Rossiya misolida emas, Usmonlilar imperiyasida sodir bo'lgan voqealar ham misol bo'la oladi. Manbaalarda "Yosh turklar (ular dastlab o'zlarini Yangi usmonlilar deb atashgan)ning asosiy maqsadi sulton Abdulhamid II (1842—1918)ning istibdodini konstitutsion tuzum bilan almashtirish, Turkiyada ajnabiylar hukmronligiga qarshi kurash va demokratik jamiyat qurish bo'lgan. Ziyo Go'kalp (1876—1924) Yosh turklarning asosiy mafkurachisi edi. Yosh turklar mamlakatda norozilik mitinglari va namoyishlarni doimiy ravishda o'tkazib turgan. Abdulhamid II ularga qarshi shafqatsiz kurash olib bordi"[3]. kabi jummalarga duch kelamiz. Biroq, sulton Abdulhamidxon davri ham mustabid, "zulm davri" bo'lmagandir. Abdulhamidxon ingliz josusi Vamberiga shunday degan edi: "Ammo toki hukmron ekanman, xalqim manfaati xususida gap borar ekan, qonunan hukmim ostida bo'lgan mulkni yovlar ishg'ol qilishiga qo'yib bermayman"[4]. O'z bag'rida sir-asrorlarni saqlagan tarix o'rgangan sari ochiladigan sandiqlar bilan limmo-lim. Usmoniylar imperiyasi haqida kitob yozgan Maks Myuller va rafiqasi Jorjina Myuller Istanbulga kelgan va Jorjina Myuller ko'rgan voqealari haqida" irqi tili va dinidan qat'iy nazar, turli tabaqadagi odamlarni birgalikda sultonni olqishlashi ingliz tantanalaridagi hayqiriqlardan, shvedlarning qah-qahali marosimlaridan, italiyaliklarning vivasi va nemislarning xochidan ko'ra juda farqli va samimiy edi" [5]deb yozgan. Demak, davlatdagi siyosiy kuchlarni bir-biriga qarshi qo'yib mustamlakachilar o'z maqsadiga yetishmoqchi bo'lishgan va buni qoyilmaqom uddalashgan. Axir ,musulmonni musulmon qo'li bilan yo'q qilish g'aflatda qolgan boshqa islom jamoalarini bezovta qilmas edi[6].

Shu olib borilgan siyosat paytida biz g'aflatda qoldik va natijada jadidlarimiz otildi yoki osildi. Hozir shu xatolarni qilmaslik uchun ham ko'zni ochish vaqtidir. Mustafu Kamol Otaturk ta'biri bilan aytganda, "Uxlagan millat qul bo'lib uyg'onadi yoki umuman uyg'onmaydi". Biz yoshlar harakat qilishimiz kerak va Abdulla

Qodiriy aytganidek, “Uxlaganlarni, agar qodir etsak, uyg’otamiz”. Bo’linish, tarqoqlik asli qudratdan kelib chiqqan bo’lsa ham, mag’lubiyatga mahkum edi. Bu haqiqat o’zgarmas qoida sifatida tarix sahifalariga muhrlanib qoldi.

Turkistonlik shonimiz,

Turonlik unvonimiz!

Vatan bizning jonimiz,

Fido o'lsun qonimiz!

Abdulhamid Cho‘lpon kabi shu hayqiriqlar bilan, Vatan ishqii bilan, g’ayrat-shijoat bilan to’lib-toshgan avlodlar bo’laylik.

REFERENCES

1. Soyibjon Tillaboyev, Akbar Zamonov. O'zbekiston tarixi. Darslik. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2019, 93-bet.
2. <https://arboblar.uz/uz/people/khodzhaev-fajzulla-gubajdullaevich>.
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Yosh_turklar
4. Talha Ug’urluel “Abdulhamidxon” Toshkent: “Anorbooks”, 2023 145-bet.
5. Talha Ug’urluel “Abdulhamidxon” Toshkent: “Anorbooks”, 2023 193-bet.
6. Talha Ug’urluel “Abdulhamidxon” Toshkent: “Anorbooks”, 2023 170-